

ТЕОРИЯ ТАГАЕВА ПО УТОЧНЕННОМУ РАСЧЕТУ ПЛЕЧО ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

Уразалиев Фахритдин Бахритдинович

ассистент, Джизакского политехнического института,
Узбекистан

faxritdin.o'razaliyev@mail.ru

АННАТАЦИЯ Применяя дифференциальное уравнение, вращения, твердого тела вокруг неподвижной оси и теорему Штейнера, определены плечо (приведенная длина $l_{пр}$) физического маятника, то внесет определенную ясность в вопросы теории определения ударной вязкости материалов и позволит описать процесс взаимодействия лезвия маятникового копра с испытываемым образцом, определить основные конструктивные и силовые параметры.

Ключевые слова: теория, определения, плечо, маятник, Штейнер, положения, приведенная длина, вязкость, удар, образец, испытания, силовые параметры, копер.

ANNOTATION Applying the differential equation of rotation of a rigid body around a fixed axis and Steiner's theorem, the arm (reduced length l_{pr}) of the physical pendulum is determined, then certain clarity on the theory of determining the impact strength of materials and will allow us to describe the process of interaction of the pendulum driver blade with the test sample, to determine the main design and power parameters.

Keywords: theory, definitions, arm, pendulum, Steiner, position, reduced length, viscosity, impact, sample, tests, power parameters, frame.

ВВЕДЕНИЕ. В последние 40 лет появились много журнальных статей и книг, посвященных ознакомлению с критериями оценки сопротивления конструкционных - материалов, стеблей, растений и минеральных удобрений,

к динамическим нагрузкам, которые основываются определению энергии, затрачиваемую на срез, через плечо физического маятника.

Однако, среди этих статей и книг при расчете плечо физического маятника имеются разные формулировке, некоторые из них плечо маятника предлагают определить, расстояния от режущей кромкей до оси подвески, а другие расстояние от центра тяжести маятника до оси вращения.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Например, автор работ [1] при вычислении суммарной работы деформации разрушения испытываемого образца определяет по формуле $W = Fl (\cos \beta - \cos \alpha)$ кГс·м и предлагает определить плечо физического маятника обозначая l -через расстояние от режущей кромки лезвия ножа до оси подвески (рис.1), где α - угол первоначального подъема маятника; β - угол подъема маятника после совершения работы излома образца.

Автор работ [2. В.Т. Седуков, с. 271] выражает его по следующей формуле $A = G \cdot l (\cos \beta - \cos \alpha)$, где G - сила тяжести маятника; l -расстояние от режущей кромки лезвия ножа до оси подвески, см;

α – угол холостого взлета маятника;

β – угол рабочего взлета маятника;

Из формуле видно, что автор путает при обозначении углов α и β , то есть при расчете получается результат с минусом. По нашему мнению при таком обозначении углов α и β формула надо было выразить в виде $A = G \cdot l (\cos \alpha - \cos \beta)$

Авторы работ [3,4.с 48] определяют суммарной работы, выражая l через r по формуле $A = G \cdot r (\cos \alpha - \cos \beta)$ кГс·м, где G -суммарный вес всех деталей маятника в кГс;

r – расстояния от центра тяжести маятника до оси вращения (Рис. 2);

β – угол исходного положения маятника;

α – угол взлета маятника после совершенной работы.

По этому для выяснения влияния значения r и l на конечный результат произведем расчеты по формулам [1 и 4]. Исходные данные для расчета были приняты из [4. стр. 49]

$$W = Fl(\cos\beta - \cos\alpha) = 15,9 \cdot 1,99(\cos 60^\circ - \cos 90^\circ) = 15,76 \text{ кГс}\cdot\text{м} \quad (1)$$

$$A = Gr(\cos\alpha - \cos\beta) = 15,9 \cdot 0,99(\cos 60^\circ - \cos 90^\circ) = 7,85 \text{ кГс}\cdot\text{м} \quad (2)$$

Из вышеуказанного видно, что при всех прочих равных условиях результаты, полученные в этих двух формулах, будут различны.

Рис.1

Рис.2

Однако, значение r , в основном, зависит от места расположения груза, если груз расположен на нижней (режущей) части, то значения r и l могут приблизиться друг к другу, в зависимости от величины силы тяжести стержня M_1 и диска M_2 , но не совпадут. Для доказательства этого теоретически определяем положение центра качания простейшего маятникового копра.

Допустим, что маятниковый копер состоит из однородного стержня длиной l_c , к концу которого прикреплен круглый однородный диск с радиусом

$$r' = \frac{l_c}{8} \text{ (рис.3).}$$

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. В начальный момент маятник отклонен от вертикального, положения на угол φ_0 и ему была сообщена начальная угловая скорость φ'_0 , масса диска в два раза больше массы стержня.

Рис.3

Выбрав направление положительного отсчета угла поворота φ_0 от вертикали против часовой стрелки, направим ось Z вдоль оси привеса маятника в точке O перпендикулярно к плоскости рисунка.

Внешними силами, приложенными к маятнику, являются: $P = M_1g$ - сила тяжести стержня, $G = M_2g$ - сила тяжести диска, и R_1 и R_2 - составляющие реакции оси подвеса маятника.

Применяем дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной оси:

$$I_z \cdot \varphi_0'' = \sum_{k=1}^n m_z (F_k^e) \quad (3)$$

Момент сил R_1 и R_2 , относительно оси привеса Z , равен нулю, следовательно

$$\sum_{k=1}^n m_z (F_k^e) = m_z(P) + m_z(G) = -M_1g \frac{l_c}{2} \sin \varphi_0 - M_2g(l_c + r') \sin \varphi_0 \quad (4)$$

Знаки минус указывают, что направления момента сил P и G противоположны направлению положительного отсчета угла поворота φ_0

Учитывая, что $M_2 = 2M_1$ и $r' = \frac{l_c}{8}$ получим, что сумма моментов

внешних сил относительно оси Z будет

$$\sum_{k=1}^n m_z (F_k^e) = \frac{11}{4} M_1 g l_c \sin \varphi_0 \quad (5)$$

Вычислим момент инерции маятника относительно оси привеса Z как сумму моментов инерции стержня $I_z^{(1)}$ и $I_z^{(2)}$ диска относительно той же оси:

$$I_z = I_z^{(1)} + I_z^{(2)} \quad (6)$$

Применив теорему Штейнера и учитывая, что $M_2 = 2M_1$ и $r' = \frac{lc}{8}$,

находим

$$I_z^{(1)} = M_1 \frac{l_c^2}{12} + M_1 \left(\frac{l_c}{2}\right)^2 = M_1 \frac{1}{3} l_c^2 \approx 0,34 M_1 l_c^2 \quad (7)$$

$$I_z^{(2)} = M_2 \frac{r^2}{2} + M_2 (l_c + r')^2 = M_2 \frac{l_c}{64} + M_2 \left(l_c^2 + \frac{l_c}{4} + \frac{l_c^2}{64}\right) = 1,28 M_2 l_c^2 \quad (8)$$

$$I_z^{(2)} = 1,28 \cdot 2 M_1 l_c^2 \approx 2,56 M_1 l_c^2 \quad (9)$$

Подставив значение M_2 , получим (9) следовательно, момент инерции маятника относительно оси привеса равен.

$$I_z = I_z^{(1)} + I_z^{(2)} = 0,34 M_1 l_c^2 + 2,56 M_1 l_c^2 = 2,9 M_1 l_c^2 \quad (10)$$

Подставив $\sum_{k=1}^n m_z(F_k^e)$ и I_z из формулы (5) и (10) в уравнение (3), получим

$$\varphi_0'' + \frac{2,75}{2,9 l_c} \sin \varphi_0 = 0 \quad \text{или} \quad 2,9 M_1 l_c^2 \varphi_0 = -2,75 g l_c \varphi_0$$

ОБСУЖДЕНИЕ. Рассмотрим малые колебания маятника, предположив, что $\sin \varphi_0 \approx \varphi_0$, тогда дифференциальное уравнение качаний маятника принимает вид

$$\varphi_0'' + \frac{2,75g}{2,9l_c} \varphi_0 = 0, \quad \text{обозначив} \quad \frac{2,75g}{2,9l_c} = k^2 \quad (11)$$

перепишем полученное уравнение так.

Круговая частота колебаний $k = \sqrt{\frac{2,75 \cdot g}{2,9 \cdot l_c}}$ от начальных условий

движения не зависит. [17]

Для определения положения центра качаний данного маятника следует учесть, что центр качаний отстает от точки привеса O на расстояние

приведенной длиной l_{np} физического маятника (приведенной длиной физического маятника называется длина нити математического маятника, круговая частота качаний которого равна круговой частоте качаний данного физического маятника).

Круговая частота колебаний качаний математического маятника $K_M = \sqrt{\frac{g}{l_c}}$ для рассматриваемого физического маятника $K_\phi = \sqrt{\frac{2,75 \cdot g}{2,9 \cdot l_c}}$

Приравняв квадраты круговых частот K_M и K_ϕ , находим приведенной длиной физического маятника $l_{np} = l_c \frac{2,9}{2,75}$

Следовательно, центр качаний данного маятникового копра отстает от точки привеса O на расстоянии $l_c \frac{2,9}{2,75}$ или $l_{np} = 1,47 l_c$ [16] (рис.3).

Чтобы выяснить влияние l_{np} и l - расстояние от режущей кромки лезвия ножа до оси подвески на величину энергии, затрачиваемой на срез, произведем соответствующие расчеты по следующим данным

$$l_c = 2 \text{ м} \quad r^l = l_c / 8 = 0,25 \text{ м},$$

откуда расстояния от центра качания маятникового копра до точки привеса l_{np} будет равно $l_{np} = 1,47 \cdot l_c = 1,47 \cdot 2 = 2,94 \text{ м}$, а длина маятника или расстояние от режущей кромки лезвия ножа до оси подвески

$$l = l_c + r^l = l_c + l_c / 8 = 2 + 2 / 8 = 2,25 \text{ м},$$

следовательно, энергия, затрачиваемая на срез по значениям l_{np} и l , будет равна: [14]

$$A_1 = G \cdot l_{np} (\cos 60^\circ - \cos 90^\circ) = 15,9 \cdot 2,94 (0,5 - 0) = 16,6 \text{ кГс} \cdot \text{м}$$

$$A_2 = Gl (\cos 60^\circ - \cos 90^\circ) = 15,9 \cdot 2,25 (0,5 - 0) = 18 \text{ кГс} \cdot \text{м}$$

Отсюда следует, что разница составляет 8%, что соответствует значению

$\frac{M_2}{M_1} = 2$ или $M_2 = 2 M_1$. Однако, основным фактором, влияющим на значения l_{np}

и A_1 является величина $\frac{M_2}{M_1}$. Например, для случая $M_2 = M_1$ из формулы (8) [13]

$$J_z^{(2)} = 1.28 M_2 l_c^2 = 1.28 M_1 l_c^2$$

$$J_z = J_z^{(1)} + J_z^{(2)} = 0.34 M_1 l_c^2 + 1.28 M_1 l_c^2 = 1.62 M_1 l_c^2$$

производя аналогичные расчеты, получим

$$l_{np} = 1.62 / 2.75 l_0 \approx 0.66 \cdot 2 = 1.32_m$$

$$A_1 = 15.9 \cdot 1.32(0.5 - 0) = 10.45 \text{ кГс}\cdot\text{м}$$

а при этом разница результатов между значениями A_1 и A_2 составляет 42 % и.т.д. [8]

Из сравнительных расчетов видно, что с уменьшением массы груза M_1 пропорционально уменьшается значение l_{np} и соответственно, увеличивается разница величины результатов между A_1 и A_2 . [9]

Анализируя приведенные примеры расчетов, можно сделать вывод, что величина расстояния r , от оси вращения до центра тяжести (приведенная длина l_{np}) маятникового копра зависит от массы груза и его места расположения. Для конструкций маятниковых копёр - динамографов, с закрепленным грузом на его верхней части [4] (рис.2), с увеличением веса груза значение r уменьшается, а для конструкции маятниковых копров, в которых груз закрепляется на нижней части маятника [10] (рис. 1) наоборот, с увеличением веса груза увеличивается.

Как видно определение работы, совершаемой маятником, на срезе установленной стружки образца достаточно полно изложено в [4] и для используемых в ней понятий l - плечо физического маятника и r - расстояние от центра тяжести маятника до оси его вращения, который нетрудно найти ясное физическое толкование.

Здесь надо заметить, что авторы статьи [1] и книги [2] ошибаются, так как l зависит от конструктивной особенности стержня и места установки груза на маятнике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, показана возможность применения данной теории для определения положения плеча физического маятника, которые должны внести определенную ясность в вопросы теории определения ударной вязкости материалов. Сущность этой теории надо учитывать при определении ударной вязкости материалов, в противном случае могут быть ошибочные результаты. [15] По этому целесообразно было бы ввести данную теорию при изучении курсов: физика; теоретической механики; сопротивление материалов в виде теоретических знаний и лабораторной работы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ллаи С.И., Ежевская.Р.А., Антоненко.Е.И. Практикум по машиноведению. М. "Просвещение" 1985. Динамические испытания на изгиб (ударная проба), с. Ш-114;
2. Седуков В.Г, Исследование процесса разрушения слежавшихся минеральных удобрений резанием. ЦНИИМЭСХ нечерноземной зоны СССР. Труды, том II. Издательство "Высшая школа". Минск 1964 с 270-277;
3. Богданов П.П. Скоростное резание стебельных материалов на установках маятникового типа - "Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства". 1972. №4 с.51-52;
4. Резник. Н.Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов - М. "Машиностроение". 1975. Экспериментальные исследования процесса резания материала в слое, с. 44-50.
5. O'razaliev F.B. Talabalarda yangilik yarata olish qobiliyatini shakllantirish: innovatsion muhandislik faoliyatining muhim omili sifatida. // Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 3| Issue 1 SJIF- 5.8, Researchbib 7.1 ISSN: 306-316 betlar.

6. Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918.

7. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

8. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

9. Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

10. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

11. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

12. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

13. Abduhamidovich A.H., Baxritdinovich O.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

14. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

15. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 902-905

16. X. Тагаев, Т. Бултаков, Ё.Т. Кувондиқов, Ф.Б. Уразалиев, и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый ООО «Издательство Молодой ученый» (Казань) – №. 3(107) 2016 год – С. 915-918.

17. O‘razaliev F.B. Yo‘l infratuzilmasini barpo etishda shamol yo‘nalishini hisobga olishning muhimligi (jizzax viloyati hududi misolida). // “Farg‘ona vodiysida xavfsiz harakatlanishni tahminlash: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to‘plami 23-24-feral 2024-yil 1169-1173 betlar.

18. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777.

19. Gapparov B.N., Akramova M.A. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 146-148.

20. Gapparov B.N. International online scientific and practical conference on "International Conference on Learning and Teaching". 28.02.2022. Pages 154-156.

21. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. - S. 411-415.